

YANGI O'ZBEKISTON SHAROITIDA MILLIY VA MA'NAVIYATNING TARIXIY ILDIZLARI VA ZAMONAVIY TALQINI

Azimova Zahroxon Alisher qizi

Pedagog-tadqiqotchi.

zahroazimova621@icloud.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17499792>

Annotatsiya

Mazkur tezisda Yangi O'zbekiston davrida milliy ma'naviyatning tarixiy ildizlari, ma'naviy tiklanish jarayonlari va ularning zamonaviy talqinlari tahlil qilinadi. Bundan tashqari, O'zbekiston tarixidagi ma'naviy meros, mustaqillikdan keyingi ma'naviy siyosat hamda bugungi islohotlar jarayonida ma'naviyatning tutgan o'rni haqida ilmiy mulohazalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Ma'naviyat, milliy qadriyat, Yangi O'zbekiston, tarixiy meros, jadidchilik, ma'naviy tiklanish.

Bugungi O'zbekiston ijtimoiy-siyosiy hayotida "Yangi O'zbekiston" tushunchasi nafaqat iqtisodiy va siyosiy, balki ma'naviy yangilanish jarayonining ham ramziga aylandi. Ma'naviyat — xalqning ruhiy negizi, tarixiy xotirasi va milliy o'zlikning asosi hisoblanadi. Zero, davlatning kuch-qudrati faqat moddiy boylik yoki qurolli salohiyat bilan emas, balki milliy g'urur, vatanparvarlik, axloqiy poklik kabi ma'naviy qadriyatlar bilan belgilanadi. O'zbekiston xalqining ma'naviy ildizlari ming yillik tarixga ega. Qadimiy turkiy davrda shakllangan el-yurt, or-nomus, adolat, jasorat tushunchalari xalqimiz ma'naviyatining poydevorini tashkil etgan. "Avesto" kitobida uchraydigan "Ezgu fikr, ezgu so'z, ezgu amal" g'oyasi bugungi kunda ham ma'naviy mezon sifatida o'z ahamiyatini yo'qotmagan.

1991-yil mustaqillikka erishgan O'zbekiston uchun eng muhim vazifalardan biri — ma'naviy mustaqillikni tiklash bo'ldi. 1994-yilda "Ma'naviyat va ma'rifat" markazining tashkil etilishi bu yo'nalishdagi muhim qadam bo'ldi. 2020-yildan boshlab esa Prezident Sh. Mirziyoyev tashabbusi bilan "Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari" g'oyasi ilgari surildi. Bu g'oya ma'naviyatni faqat meros sifatida emas, balki rivojlanishning faol omili sifatida talqin qiladi.

Yangi O'zbekiston sharoitida ma'naviyatning zamonaviy talqini uch asosiy yo'nalishda namoyon bo'lmoqda: 1) Axborot maydonida ma'naviyatni himoya qilish; 2) Ma'naviyat va innovatsiya uyg'unligi; 3) Inson qadri – eng oliy qiymat. Shu bilan birga, yoshlarning ma'naviy bo'shligi, internetdagi yot g'oyalar ta'siri, oilaviy qadriyatlarga e'tiborning susayishi kabi muammolar ham mavjud. Mening fikrimcha, Yangi O'zbekiston ma'naviyat siyosatining eng asosiy kuchi — xalq ishtiroki va o'zligini anglashdir. Ma'naviyatni "yuqoridan tushgan buyruq" sifatida emas, balki har bir fuqaroning ichki ehtiyoji sifatida shakllantirish zarur. Shu

maqsadda har bir mahallada ma'naviyat markazlarini tashkil etish, yoshlarni tarixiy tafakkurga jalb etish, ta'lim tizimida axloqiy tafakkur fanlarini joriy etish lozim.

Xulosa. Yangi O'zbekistonning ma'naviy siyosati — bu o'tgan asrlar merosiga tayanib, zamon talablari bilan uyg'unlashgan uzviy tizimdir. Milliy ma'naviyat tarixini chuqur o'rganish, uni global davr ruhida talqin etish, yosh avlod ongida vatanparvarlik va ijtimoiy mas'uliyat tuyg'usini mustahkamlash — bugungi kunning eng dolzarb vazifasidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirziyoyev Sh. M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2021.
2. Avloniy A. Turkiy guliston yoxud axloq. – Toshkent, 1913.
3. Karimov I. A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
4. Alisher Navoiy. Mahbub ul-qulub. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot, 1983.
5. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi (2022-yil tahriri). – Toshkent: Adolat, 2023.

